

**СУҒУРТА МУНОСАБАТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА УНИНГ
АҲОЛИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА
ҲАМДА ИЖТИМОИЙ ХИЗМАТЛАР ТИЗИМИНИ САМАРАЛИ
ТАШКИЛ ЭТИШДАГИ ФУНКЦИОНАЛ ЎРНИ**

Бобоназаров Юнусбек Юсуфович,

Самарқанд вилояти бошқарма бошлиғи, эркин тадқиқотчи

Мазкур мақолада суғурта муносабатларининг иқтисодий ва ҳуқуқий мазмуни, уларнинг аҳолининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва ижтимоий хизматлар тизимини ривожлантиришдаги ўрни таҳлил қилинади. Суғуртанинг турли функциялари, жумладан, молиявий ҳимоя, хавфни қайта тақсимлаш ва ижтимоий барқарорликни таъминлашдаги роли ёритилади. Шу билан бирга, суғурта хизматларини институционал ва молиявий жиҳатдан ташкил этишнинг асосий йўналишлари кўрсатилади.

Калит сўзлар: суғурта муносабатлари, ижтимоий хизматлар, молиявий барқарорлик, хавфни бошқариш, суғурта функциялари, иқтисодий механизм, ижтимоий ҳимоя.

**Сущность страховых отношений и их функциональная роль в
обеспечении финансовой стабильности населения и эффективной
организации системы социальных услуг**

В статье рассматривается экономико-правовая природа страховых отношений, а также их роль в обеспечении финансовой устойчивости населения и развитии системы социальных услуг. Анализируются функции страхования, такие как финансовая защита, перераспределение рисков и обеспечение социальной стабильности. Также обсуждаются институциональные и финансовые аспекты организации страховых услуг.

Ключевые слова: страховые отношения, социальные услуги, финансовая устойчивость, управление рисками, функции страхования, экономический механизм, социальная защита.

The Essence of Insurance Relations and Their Functional Role in Ensuring the Financial Stability of the Population and the Effective Organization of Social Services

This article explores the economic and legal nature of insurance relations, highlighting their critical role in securing financial stability for the population and supporting the development of effective social service systems. The paper examines the key functions of insurance, including financial protection, risk redistribution, and the promotion of social resilience. It also addresses the institutional and financial approaches to structuring insurance services.

Keywords: insurance relations, social services, financial stability, risk management, insurance functions, economic mechanism, social protection.

Жаҳон иқтисодиётининг барқарор ривожланиш шароитида суғурта тизими нафақат молиявий бозорнинг муҳим сегменти, балки ижтимоий ҳимоя сиёсатининг молиявий таянчи сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Бугунги кунда аҳоли турмуш даражаси, унинг иқтисодий хавфлардан ҳимояланганлик ҳолати ва жамиятдаги ижтимоий барқарорлик даражаси суғурта муносабатларининг самарадорлиги билан бевосита боғлиқдир.

Суғуртанинг асосий моҳияти — хавфларни қайта тақсимлаш орқали шахс ва ташкилотларни иқтисодий йўқотишлардан ҳимоя қилишдир. Бу эса суғуртани аҳолининг молиявий барқарорлигини таъминловчи стратегик инструмент сифатида қайд этиш имконини беради. Шу билан бирга, суғурта тизими ижтимоий хизматлар билан узвий боғланган бўлиб, тиббий хизматлар,

пенсия таъминоти, ногиронлик, ишсизлик ёки бошқа эҳтиёжларда жамият аъзолари учун молиявий кафолат механизмини яратади.

Ўзбекистонда суғурта бозорини ривожлантиришга қаратилган давлат сиёсати охириги йилларда янги босқичга кўтарилди. Жумладан, 2021 йилда қабул қилинган “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги қонун ва Президентнинг суғурта соҳасини ислоҳ қилишга қаратилган фармон ва қарорлари мамлакатимизда суғурта муносабатларини тартибга солишда муҳим қадамлар бўлди.

Дарҳақиқат, мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини кўтаришда бевосита молиявий хизматларнинг ўрни беқиёсдир. Бу борада энг аввало молиявий хизматлар ўз нима?, деган саволга жавоб излаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Жумладан, Л. Сафаровнинг таъкидлашича, молиявий хизматлар — бу асосан кредит муносабатлари доирасида амалга ошириладиган молиявий воситачилик хизматларидир. Ушбу хизматлар тоифасига банклар, инвестиция фондлари, суғурта, лизинг, брокерлик ва бошқа молиявий воситачилик субъектлари киритилади¹. Бошқа манбааларда эса молиявий хизматлар, аввало, кредит маблағлари асосида молиявий воситачилик фаолиятини амалга оширувчи тузилмалар — жумладан, банклар, инвестиция институтлари, суғурта ва лизинг компаниялари фаолияти билан боғлиқ деб таърифланади².

Ушбу таърифларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида молиявий хизматлар тизими нафақат инвестиция ва кўчмас мулк билан боғлиқ операцияларни, балки суғурта хизматлари билан боғлиқ иқтисодий-ҳуқуқий муносабатларни ҳам ўз ичига қамраб олмоқда.

¹ Сафаров Л. “Biznes-Daily” сайти. <http://biznes-daily.uz/ru/istemolchi/23179-moliyaviy-xizmatlar-korsatish-sohasidagi-islohotlar>.

² <https://ru.wikipedia.org/wiki> (12.01.2020 йил).

Шу ўринда куйидаги асосий савол туғилади: “Суғурта” тушунчаси моҳиятан нима ва у қандай таърифланади? Мазкур атамага нисбатан илмий адабиётларда, амалдаги қонунчилик ҳужжатларида, айниқса, ривожланган давлатларнинг миллий қонунчилигида турли хил таърифлар берилгани кузатилмоқда. Бу таърифлар суғурта хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ иқтисодий ва ҳуқуқий муносабатларни қай даражада қамраб олиши масаласи таҳлилий ёндашувни талаб этади. Аҳамиятли томони шундаки, “суғурта” тушунчасига нафақат ҳуқуқшунослар, балки иқтисодчи олимлар ҳам турлича ёндашган бўлиб, бу уларнинг илмий асарларида ва ҳар бир мамлакатнинг ҳуқуқий тизимида ифодаланган дефиницияларда ўз аксини топган.

Хусусан, иқтисодий-ҳуқуқий атамаларнинг изоҳли луғатида “суғурта — бу суғурта қилдирувчилар томонидан тўланган бадаллар (взнослар) асосида шаклланадиган суғурта фонди” сифатида таърифланган³. Иқтисодчи олим *М. Юсупов* эса суғуртани иқтисодий категория сифатида талқин қилар экан, “суғурта — манфаатдор ташкилотлар ва фуқаролар томонидан тўланган бадаллар ҳисобидан шаклланадиган, махсус ташкилот — яъни суғурталовчи томонидан бошқариладиган пул жамғармасини шакллантириш ва тақсимлаш шаклидир”⁴, деб таърифлайди.

Янги Ўзбекистоннинг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида “*Суғурта* – бу муайян воқеа (ҳодиса) юз берганда етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш, товонлар ва бошқа тўловлар тўлаш учун мақсадли пул жамғармаларини ташкил этиш ҳамда улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган, жисмоний ва юридик шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга доир муносабатлар”⁵ деб белгиланган.

³ Иқтисодий-ҳуқуқий атамаларнинг изоҳли туғати – Т.:, 1996 й. – Б. 99.

⁴ Юсупов М. Фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш // Ҳуқуқ ва бурч, 2008 йил, –№ 5. – Б. 7.

⁵ *Изоҳ*: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 23 ноябрдаги “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуни // Lex/uz.

Шу нуқтаи назардан, “суғурта” тушунчасига берилган таърифларни таҳлил қилиш асосида унинг ҳам иқтисодий, ҳам ҳуқуқий категория сифатида қуйидаги ўзига хос хусусиятларини алоҳида таъкидлаш мақсадга мувофиқдир.

Аввало, ҳар қандай суғурта ҳодисаси содир бўлган пайтда суғуртанинг иқтисодий ва юридик муносабатлари ўзаро уйғун тарзда вужудга келади. Чунки суғурталовчи томонидан суғурта қилдирувчига тўлаб бериладиган суғурта товони, ўз навбатида, суғурта шартномасида белгиланган ва аввалдан йиғилган суғурта мукофотлари (бадаллар) ҳисобидан амалга оширилади. Бундай шароитда “суғурта шартномаси” ҳуқуқий муносабатни, суғурта фондини шакллантириш, тақсимлаш ва товон тўлашга оид молиявий ҳаракатлар эса иқтисодий муносабатни англатади. Яъни, бу ерда ҳуқуқий асос (шартнома) ва иқтисодий мазмун (молиявий ҳисоб-китоб ва тўловлар) бир вақтнинг ўзида амалга ошадиган мураккаб тизим шаклида намоён бўлади.

Айрим электрон манбаларда суғурта муносабатларидаги иқтисодий жараёнлар “*зарарни ёпиқ тақсимлаш механизми*” сифатида изоҳланган бўлиб, уларда суғурта фондига тўланган маблағлар қайтариб берилишининг назарда тутилмаслиги алоҳида қайд этилган. Бу муносабатлар моҳиятан шундан иборатки, суғурта тўловлари ҳар бир иштирокчининг эҳтимолий зарарини маълум бир ҳудудий доира ва муайян вақт интервалида қоплашга қаратилган бўлади. Шунинг учун ҳам, агар кутилмаган ёки нохуш суғурта ҳодисаси содир бўлмаса, тўланган суғурта бадаллари қайтарилмайди⁶, деб ҳисобланади.

Юқоридаги мулоҳазалардан хулоса қилиш мумкинки, суғурта ташкилоти ўз фаолиятида тадбиркорликнинг таваккалчиликка асосланган моделига таянади. Суғурта шартномаси тузилган пайтда суғурта ҳодисаси содир бўлмаслиги ҳолатида, суғурта ташкилоти учун ушбу шароитда суғурта

⁶ Портал “Studfiles”, “Страхование в системе финансов Российской Федерации”.
<https://studfile.net/preview/1474243/page:15>.

мукофотлари шаклидаги тушумларни сақлаб қолиш имкони яратилади, бу эса унинг молиявий даромад манбаи сифатида қаралиши мумкин.

Амалдаги халқаро тажриба, хусусан, Россия Федерацияси қонунчилиги таҳлили шундан далолат берадики, мазкур юрисдикцияда суғурта фаолияти билан шуғулланувчи ташкилотлар лицензияни Россия Федерацияси Молия вазирлиги⁷ томонидан олади. Бундан мустасно ҳол сифатида қайта суғурталаш ва ўзаро суғурта ташкилотларининг лицензияланиши алоҳида тартибда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасида ҳам суғурта фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш ва тартибга солиш тизимида ўхшаш ёндашув мавжуд бўлиб, суғурталовчи ташкилотлар ҳамда суғурта брокерларининг фаолиятини лицензиялаш⁸ ваколати Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда Республика Молия вазирлиги⁹ зиммасига юклатилган.

Шу нуқтада “суғуртанинг моҳияти қандай ҳолатларда намоён бўлади?” деган ўринли ва долзарб савол юзага чиқади. Турли манбааларда бу борада турлича ёндашувлар мавжуд бўлиб, хусусан, “Investr-pro.ru” электрон

⁷ www.minfin.ru

⁸ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 22-сон, 180-модда; 2006 й., 20-сон, 181-модда, 46-47-сон, 458-модда; 2007 й., 21-сон, 215-модда; 2008 й., 26-27-сон, 251-модда, 28-сон, 270-модда; 2009 й., 26-сон, 299-модда; 2011 й., 22-23-сон, 234-модда; 2012 й., 6-сон, 57-модда, 44-сон, 507-модда; 2014 й., 31-сон, 380-модда; 2015 й., 1-сон, 9-модда, 37-сон, 487-модда; 2016 й., 17-сон, 176-модда, 52-сон, 601-модда; 2017 й., 13-сон, 201-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.10.2017 й., 07/17/3317/0077-сон, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.12.2017 й., 10/17/1001/0447-сон, 12.01.2018 й., 09/18/16/0549-сон, 30.10.2018 й., 09/18/884/2128-сон

⁹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 22-сон, 180-модда; 2006 й., 20-сон, 181-модда, 46-47-сон, 458-модда; 2007 й., 21-сон, 215-модда; 2008 й., 26-27-сон, 251-модда, 28-сон, 270-модда; 2009 й., 26-сон, 299-модда; 2011 й., 22-23-сон, 234-модда; 2012 й., 6-сон, 57-модда, 44-сон, 507-модда; 2014 й., 31-сон, 380-модда; 2015 й., 1-сон, 9-модда, 37-сон, 487-модда; 2016 й., 17-сон, 176-модда, 52-сон, 601-модда; 2017 й., 13-сон, 201-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.10.2017 й., 07/17/3317/0077-сон, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.12.2017 й., 10/17/1001/0447-сон, 12.01.2018 й., 09/18/16/0549-сон, 30.10.2018 й., 09/18/884/2128-сон

манбада¹⁰ *суғуртанинг моҳияти* асосан таваккалчилик, огоҳлантириш, омонат сақлаш, муҳофаза ва назорат қилиш каби функцияларда ифодаланиши қайд этилган.

Шу билан бирга, “Discovered” манбасида¹¹ суғурта фаолиятининг моҳияти таваккалчиликни бошқариш, суғурта захираларини шакллантириш ва улардан самарали фойдаланиш, сармоя киритиш, хизмат кўрсатиш, назорат қилиш ва ижтимоий ҳимояни таъминлаш каби функциялар доирасида намоён бўлиши таъкидланган.

Бошқа электрон ва илмий манбаларда эса суғуртанинг асосий функциялари сифатида тақсимловчи, таваккалчиликни бошқарувчи, огоҳлантирувчи, омонатбоп ва назорат қилувчи механизмлар алоҳида кўрсатиб ўтилган¹².

Мазкур илмий қарашлар қаторида, цивилист олимлар ҳам ушбу масалага турлича ёндашган. Жумладан, Л.И. Рейтман¹³ суғуртанинг моҳиятини таваккалчиликни бошқариш, огоҳлантириш, муҳофаза қилиш ва назорат функцияларида намоён бўлишини таъкидлаган. Л.А. Орланюкнинг фикрича, ушбу моҳият асосан таваккалчилик ва огоҳлантириш орқали намоён бўлади¹⁴. М.С. Мельникова эса суғурта тизимининг самарадорлиги таваккалчиликни

¹⁰ Портал «Investr-pro.ru» Сущность страхования. <https://investr-pro.ru/sushhnost-straxovaniya.html>

¹¹ Портал «Discovered» Сущность страхования. <https://discovered.com.ua/insurance/sushhnost-i-funkcii-straxovaniya>.

¹² Портал «МегаОбучалка» Страховая деятельность: понятие, сущность, роль и значение. <https://megaobuchalka.ru/4/11328.html>.

¹³ Страхование. Учебник под ред. Рейтмана Л.И. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992, С. 17.

¹⁴ Вопросы сущности и функций финансов в системе производственных отношений социализма. Сб. научн. трудов/ М.: МФИ, 1988, С. 89-90.

баҳолаш, огоҳлантириш ва назорат функцияларини амалга ошириш билан бевосита боғлиқлигини¹⁵ таъкидлайди.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, суғурта хизматларини кўрсатувчи суғурта ташкилотларининг фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддаси учинчи хатбошиси мазмунида *“суғурта таваккалчилиги; суғурта захираларини ташкил қилиш ва улардан фойдаланиш; суғурта соҳасидаги истеъмолчиларни муҳофаза қилиш; сармоя киритиш; суғурта қилдирувчиларга хизмат қилиш; назорат ҳамда ижтимоий ҳимоя қилиш”* каби тушунчаларни қуйидаги асосларга кўра киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Жумладан:

биринчидан, суғурта ҳуқуқий категория сифатида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг таркибий қисми ҳисобланади. Бу ҳолат, аввало, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида “Суғурта”га алоҳида боб бағишлангани ва шунингдек, “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилингани билан ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Ҳар қандай фуқаролик ҳуқуқи субъекти суғурта муносабатларида иштирок этиши учун Фуқаролик кодексида белгиланган қоидаларга асосланган шартномани тузиши зарур. Бундай шартномаларда суғурталовчининг вазифа ва функциялари аниқ ифода этилган бўлиб, бу суғурта муносабатларининг ҳуқуқий ва иқтисодий моҳиятини намоён этишга хизмат қилади.

иккинчидан, амалиётда суғурта шартномасини тузиш жараёнида суғурталовчилар томонидан суғурта функцияларининг мазмуни турлича талқин этилиши мумкин. Шу сабабли, шартнома бандларида суғурталовчининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқ, қонуний ва раво баён

¹⁵ Мельникова М.С. К вопросу о функциях страхования, Вестник Удмуртского университета, № 3, 2002, С. 224.

Шунингдек, 2021 йилги ҳолатига кўра эса:

Бундан ташқари, 2022 йилги ҳолатига кўра:

Юқорида келтирилган сўнгги уч йиллик статистик маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий фаолият турлари орасида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми бўйича етакчи ўринни **“ташиш ва сақлаш” (транспорт ва логистика) хизмати соҳаси** эгалламоқда. Мазкур соҳага киритилган инвестицияларнинг динамикаси ва қиёсий кўрсаткичлари таҳлили қуйидаги маълумотлар орқали ёритилади.

14132,7 млрд. сўм

2020 йил

16013,1 млрд. сўм

2021 йил

20668.7 млрд. сўм

2022 йил

Мамлакатимизнинг иқтисодий салоҳиятини ўсишига салбий таъсир кўрсатиб, энг кам *инвестиция* киритган хизмат “*молия ва суғурта фаолияти*” ҳисобланиб, қуйидаги қиёсий жадвалда кўришимиз мумкин.

3259.3 млрд. сўм

2020 йил

1961.9 млрд. сўм

2021 йил

3592.9 млрд. сўм

2022 йил

Юқоридаги таҳлилий маълумотлардан келиб чиқиб, мамлакатимиз хизматлар бозорида, хусусан, молиявий ва суғурта хизматлари соҳасини ҳам худудлар кесимида, ҳам аҳолининг орттирилган пул даромадлари ҳажми бўйича комплекс таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига¹⁷ асосланганда, 2020, 2021 ва 2022 йиллар давомида республика миқёсида аҳолининг орттирилган пул даромадлари ҳажми бўйича ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар қуйидаги тарзда шаклланганлиги кузатилган. Жумладан:

млрд. сўм¹⁸ ҳисобида:

Худуд номлари	МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАР					
	2020 йил		2021 йил		2022 йил	
	Ҳажми , млрд. сўм	Ўсиш суръа ти %	Ҳажми, млрд. сўм	Ўсиш суръа ти %	Ҳажми , млрд. сўм	Ўсиш суръати %
Ўзбекистон Республикаси бўйича	45783	125,6	59733,3	128	80431	129,3
Қорақалпоғистон Республикаси	1 287,9	125,5	1 692,1	129,2	2 228,7	129
Андижон	2 209,5	122	2 955	131,8	3593	118,9
Бухоро	1633,5	140,6	2086,4	125,5	3119,8	146,2
Жиззах	1239,2	125,2	1528,5	121,8	2111,5	134,6
Қашқадарё	1664,7	136	2072,9	122,2	2676,6	126,3
Навоий	1242	124,3	1598	126,4	1939,3	118,7

¹⁷Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2023 йил 16 феврал кундаги чиқиш рақами № 01/3-02-16/2-56-сон билан қайд этилган “Суғурта ташкилотлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари” номли маълумотномаси.

¹⁸Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2023 йил 16 феврал кундаги чиқиш рақами № 01/3-02-16/2-56-сон билан қайд этилган “Суғурта ташкилотлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари” номли маълумотномаси.

Наманган	1489	126,9	1909,6	126,1	2472,5	126,6
Самарқанд	2123,6	124	2613,2	120,7	3585,6	134,1
Сурхондарё	1556,8	126,1	2045,3	128,8	2650,2	126,6
Сирдарё	991	147	1349,1	133,4	1598	115,8
Тошкент в.	2290,3	131,5	2675,2	114,5	3473,6	128,6
Фарғона	2308,6	121,7	3077,1	130,6	4738,8	150,5
Хоразм	1272,3	124,7	1671,1	128,7	2176,5	127,4
Тошкент ш.	24474,6	123,6	32459,8	130,1	44066,9	128,2

Юқоридаги статистик жадвалдан шу ҳолат аён бўлмоқдаки, мамлакатимизда молиявий хизматлар бозоридаги кўрсаткичлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Аммо, шу ўринда ушбу молиявий хизматларда суғурта хизматларининг улуши қандай? деган ўринли савол туғилади. Бунинг учун биз Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси томонидан тақдим этилган суғурта хизматлар бозоридаги реал статистик кўрсаткичлар акс эттирилган жадвал билан танишиб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан:

млрд. сўм ҳисобида¹⁹

Худуд номлари	СУГУРТАЛАШ ХИЗМАТЛАРИ					
	2020 йил		2021 йил		2022 йил	
	Ҳажми , млрд. сўм	Ўсиш суръат и %	Ҳажми , млрд. сўм	Ўсиш суръат и %	Ҳажми , млрд. сўм	Ўсиш суръати %

¹⁹Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2023 йил 16 феврал кундаги чиқиш рақами № 01/3-02-16/2-56-сон билан қайд этилган “Суғурта ташкилотлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари” номли маълумотномаси.

Ўзбекистон Республикаси	2 168,7	97,5	3576,7	161,7	5 852,9	163,6
Қорақалпоғистон Республикаси	57	118,5	160,5	276,8	258,6	161,1
Андижон	80,9	101,6	137,7	167,2	159,1	115,5
Бухоро	85,6	108,9	110,3	126,5	165,9	150,4
Жиззах	52,5	85,5	59,7	112,2	70,7	118,5
Қашқадарё	71,8	95,6	118,6	162,1	166,8	140,6
Навоий	74,1	110	96,5	127,9	129,4	134,2
Наманган	91,5	93,9	119,7	128,5	157,7	131,8
Самарқанд	90	113,1	114	124,2	144,8	127
Сурхондарё	57,8	85,9	70,9	120,2	78,8	111,2
Сирдарё	47,2	106	55,1	114,4	70	127
Тошкент в.	173	105	139,9	79,2	165,7	118,5
Фарғона	110,4	97	158,9	141	183,9	115,7
Хоразм	66,7	94,9	86	126,4	148,8	173
Тошкент ш.	1110,1	94,1	2148,8	189,7	3952,6	183,9

Юқорида кўрсатиб ўтилган молиявий хизматлар бозоридаги статистик кўрсаткичлар билан суғурта хизматлар бозоридаги статистик кўрсаткичларни қиёсий таҳлил этиб, суғурта хизматларининг молиявий хизматлардаги улушини ҳудудлар кесимида таҳлил этсак тадқиқот ишимизни янада бойитишга хизмат қилади. Жумладан:

фоиз %

ХУДУД НОМЛАРИ	МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАРДА СУГУРТА ХИЗМАТЛАРИНИНГ УЛУШИ (таҳлилий кўрсаткичлар)
--------------------------	--

	2020 йил	2021 йил	2022 йил
	Улуши %	Улуши %	Улуши %
Ўзбекистон Республикаси	4,7	6	7,2
Қорақалпоғистон Республикаси	4,4	9,4	11,6
Андижон	3,6	4,6	4,4
Бухоро	5,2	5,2	5,3
Жиззах	4,2	3,9	3,3
Қашқадарё	4,3	5,7	6,2
Навоий	5,9	6	6,6
Наманган	6,1	6,2	6,3
Самарқанд	4,2	4,3	3,2
Сурхондарё	3,7	3,4	2,9
Сирдарё	4,7	4	4,3
Тошкент в.	7,5	5,2	4,7
Фарғона	4,7	5,1	3,8
Хоразм	5,2	5,1	6,8
Тошкент ш.	4,5	6,6	8,9

Юқорида келтирилган иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳамда молиявий ва суғурта хизматлари соҳаларидаги қиёсий статистик жадваллар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 2020–2022 йиллар давомида мамлакатимиз молиявий хизматлар бозорида суғурта хизматларининг ўртача улуши атиги 6 фоизни ташкил этган. Бундай паст кўрсаткич суғурта секторидаги мавжуд ривожланиш суръатларининг етарли эмаслигидан далолат бериб, тизимли ислохотлар ва институционал қайта кўриб чиқиш талаб этилаётганини кўрсатади.

Мазкур муаммоли ҳолатни бартараф этиш ҳамда суғурта бозорини ривожлантиришни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан 2019 йил 2 августда қабул қилинган 4412-сонли “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори доирасида устувор йўналишлар белгилаб берилган. Ушбу йўналишлар суғурта институтини ҳар томонлама такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

суғурта соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, шу жумладан “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонун ва унга илова норматив ҳужжатларни халқаро стандартлар ва тавсияларга мослаштириш;

суғурта фаолиятини институционал асосда тартибга солиш тизимини ривожлантириш, унинг барқарорлиги ва ишончлилигини ошириш;

суғурта бозорининг инфратузилмасини ривожлантириш ва кенгайтириш, хусусан, тармоқлараро ва минтақавий интеграцияни кучайтириш;

суғурта бозори профессионал иштирокчиларининг капиталлашув даражасини, тўлов қобилияти ва молиявий барқарорлигини ошириш, активларни сифатли бошқариш ва суғурталовчиларнинг инвестицион фаолиятини рағбатлантириш;

суғурта хизматлари истеъмолчилари ва бошқа субъектларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, аҳоли ўртасида суғурта маданиятини шакллантириш, оммавий ахборот ва таълим орқали ишончни ошириш;

суғурта хизматларининг кўлами ва сифатини кенгайтириш, замонавий хизмат турларини жорий этиш;

суғурта фаолиятини ташкил этишда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш, рақамлаштириш ва автоматлаштиришни жорий этиш;

суғурта соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш.

Ушбу ислохотларни амалга ошириш, бир томондан, 2019–2020 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси” доирасида белгиланган вазифаларнинг самарали ижросини таъминлашга қаратилган бўлса, иккинчи томондан, миллий суғурта тизимини халқаро талабларга мувофиқ тартибга солиш, бозор иштирокчиларининг фаолиятида аниқлик, шаффофлик ва барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Бундан ташқари, суғурта бозорида фаолият юритувчи ташкилотларнинг ҳуқуқий мақомини аниқлаш, уларни давлат рўйхатидан қайта ўтказиш ҳам долзарб вазифалардан биридир. Ҳозирда амалдаги қонунчиликка кўра, суғурталовчилар ва суғурта брокерлари фақат давлат рўйхатидан ўтказилганда давлат божини тўлашлари талаб этилади. Бироқ, бозор механизмларини такомиллаштириш, рақобат муҳитини ривожлантириш ва давлат ҳимоясини мустаҳкамлаш мақсадида, қайта рўйхатдан ўтиш жараёнида ҳам давлат божи ундирилиши зарур, деб ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, “Давлат божи тўғрисида”²⁰ ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, суғурталовчилар ва суғурта брокерларини қайта рўйхатдан ўтказишда базавий ҳисоблаш миқдорининг 4 баравари миқдорида давлат божи ундиришни назарда тутувчи норма қонун ҳужжатлари тизмасига киритилиши мақсадга мувофиқдир.

Суғурта муносабатлари ижтимоий ва иқтисодий барқарорликни таъминлашга хизмат қиладиган муҳим молиявий институт сифатида намоён бўлади. Унинг моҳияти — хавфларни қайта тақсимлаш орқали аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларни молиявий йўқотишлардан ҳимоя қилиш,

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/ru/docs/4680944>

давлат бюджетига бўлган босимни камайтириш ва ижтимоий хизматлар тизимида барқарор молиялаштиришни таъминлашдан иборатдир.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, суғурта хизматларининг институционал ва молиявий жиҳатдан самарали ташкил этилиши аҳолининг молиявий хавфларга қарши иммунитетини ошириш билан бирга, давлат томонидан ижтимоий ҳимоя чораларини амалга оширишда ҳам ёрдам беради. Шу боис, суғурта тизимини ижтимоий хизматлар тизимининг ажралмас қисми сифатида ривожлантириш долзарб аҳамият касб этади.